

УДК 378:069.4/5

Н. Г. Чибісова

РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО МУЗЕЮ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

В статті розглядається питання про вплив університетського музею на становлення духовної культури молоді. Автор акцентує увагу на тому, що в сучасних умовах музей, як установа, що займається збиранням, зберіганням, вивченням, реставрацією та експонуванням об'єктів розвитку людства, її діяльності постійно змінюється. Трансформаційні процеси в суспільстві вплинули і на музейні установи. Музеї змінюються зовні і в середині, що стосується їх форм; іншою стає і форма подання матеріалів в експозиційному просторі. Перетворення в музейному просторі призводить і до інших форм роботи з відвідувачами. Музей залишається важливим чинником формування людини, особливо молоді, але змінюються підходи та форми роботи.

Зміни відбуваються і в університетських музеях. Музеї в вишах не тільки формують пізнавальні здібності молоді, але і залучають її до науково-дослідницької роботи, сприяють розвитку комунікативних навичок, вмінню працювати в колективі, тобто, формують якості майбутнього фахівця.

Таким чином і в умовах сучасного суспільства музеї залишаються важливим важелем формування духовного культури студентської молоді, сприяють розвитку моральності, патріотизму та громадянської відповідальності.

Ключові слова: музей, музейний об'єкт, музейний простір, навчальний заклад, культура, духовна культура, студенти.

Chybisova Nataliia. The role of the university museum in forming the spiritual culture of youth students.

The article examines the issue of the influence of the university museum on the formation of the spiritual culture of youth. The author focuses on the fact that in modern conditions, the museum, as an institution engaged in collecting, storing, studying, restoring and exhibiting objects of human development, its activities are constantly changing. Transformational processes in society also affected museum institutions. Museums change outside and inside, as far as their forms are concerned; the form of presentation of materials in the exhibition space also becomes different. Transformation in the museum space leads to other forms of work with visitors. The museum remains an important factor in the formation of a person, especially young people, but approaches and forms of work are changing.

Changes are also taking place in university museums. Museums in universities not only form the cognitive abilities of young people, but also involve them in research work, promote the development of communication skills, the ability to work in a team, that is, they form the qualities of a future specialist.

Thus, even in the conditions of modern society, museums remain an important lever in the formation of the spiritual culture of student youth, contribute to the development of morality, patriotism and civic responsibility.

Key words: museum, museum object, museum space, educational institution, culture, spiritual culture, students.

Навчальний заклад можна уявити як системну організацію, яка складається з певних структурних елементів, серед яких кафедри, деканати, наукові центри та лабораторії, бібліотека, студентські клуби та культурні центри, стадіони та спортивні майданчики. Особливе місце в системі навчального закладу належить музею.

Музей – це установа, що займається збиранням, зберіганням, вивченням, реставрацією та експонуванням свідочств розвитку природи та матеріалізованих цінностей культури, що відображають різні галузі творчої діяльності людини. Саме музей може відтворити історичні особливості процесу розвитку певного явища від минулого до сьогодення. Об'єктом музейної експозиції виступають документи, художні та історичні колекції, і навіть різноманітні предмети. В сучасних музеях з'явилась можливість (завдяки новітнім технологіям) заглянути навіть у майбутнє, спрогнозувати варіанти розвитку певного явища.

У ХХІ столітті музей відіграє значну роль в суспільному житті, з одного боку, це універсальний архів, де зберігається минуле, з іншого, це інструмент роботи із свідомістю людини. Музей пов'язаний з баченням майбутнього, а отже, і з формуванням майбутньої людини.

Змінюється ритм сучасного життя, зростає мобільність, відбувається швидка зміна подій, явищ. Сьогодні активно розвивається зорове, візуальне сприйняття дійсності. Тому і музеї постійно змінюються, вони відходять від звичайного способу існування, створюють новий імідж, стають багатофункціональними, підлаштовуючись під запити суспільства.

На сучасному етапі активізувалася роль музею як соціального інституту, який в змозі залучити людини до світу культури. Радикально

змінюються музейні середовища та виставкові майданчики. Музеї виникають в нових місцях (наприклад, в певних міських забудовах або в природних зонах), вони освоюють архітектурні пам'ятники минулого і занедбані промислові споруди. Архітектурні будови стають додатковим засобом актуалізації уваги глядача. Оригінальні, сміливі ідеї активно втілюються в життя (наприклад, музеї Польщі, Сінгапуру, ОАЕ) [1].

Трансформується і характер експонування об'єктів – монологічна структура замінюється діалогічною, лінійна концепція уявлення експонатів стає нелінійною.

На музейні простори впливають перетворення, що відбуваються у суспільному житті. І музеї поступово змінюються, вони шукають нових форм взаємодії з відвідувачами.

Однією з форм роботи музеїв є виставки. Саме виставки сьогодні розглядаються як мобільні форми музейного простору, які дозволяють приймати нестандартні рішення, пов'язані з оформленням та подачею матеріалів. При цьому використовуються різні аудіовізуальні програми, які містять елементи умовності та театралізації.

Отже, сьогодні музей відіграє різні ролі в житті суспільства: він знайомить з минулим, навчає жити в сьогоденні, розвиває та впливає на стан культури людини, готує її до майбутніх перетворень.

Значна роль музею пов'язана саме з формуванням та розвитком духовної культури відвідувачів.

Духовна культура – це вид культури, який пов'язаний з діяльністю людини в галузі релігії, науки, мистецтва, освіти; це діяльність, яка спирається на певні ідеї та цінності людства; діяльність, яка задовольняє його освітні, інтелектуальні, естетичні, релігійні потреби.

Сьогодні в кожному вищій створенні музеї, які презентують певний напрямок освітньої діяльності або історію становлення навчального закладу, або присвячені видатним державним діячам, представникам науки та культури.

Вузькі музеї мають велике значення для збереження історії навчальних закладів, у вирішенні актуальних завдань формування духовної культури учнівської молоді.

Музеї навчальних закладів Харкова переважно молоді, їм не більше

3–4 десятиліть. Проте матеріали, які зібрані за ці роки, дозволяють всебічно відобразити становлення та розвиток вищої школи Харківщини, розкрити роль освітян в науковому та культурному житті регіону. В експозиціях університетських музеїв представлені сотні рідкісних рукописних матеріалів, друкованих документів, фотографій, книг, особистих речей, нагород освітян, які становлять славу та гордість не лише певного навчального закладу, а й нашого міста та всієї країни. Університетські музеї приділяють значну увагу естетико-художньому вихованню студентів, знайомлячи їх із творчістю викладачів, представниками мистецької інтелігенції міста та країни, а також залучаючи до творчості самих студентів. У деяких музеях є спеціальні виставкові площі, де влаштовуються виставки живопису, скульптури, фотографії, де збирається освітянська спільнота послухати чудові скрипкові мелодії, вокальні арії. Безумовно, музеї впливають на моральний стан відвідувачів, формують їх патріотичні та громадянські позиції.

Музей в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» було відкрито 9 жовтня 1999 року. У 2010 році за активну роботу в галузі формування духовної культури, почуття патріотизму та громадянськості студентів та школярів, музею було надане звання «зразковий музей». У квітні 2015 року музей розпочав свою роботу в новому сучасному приміщенні площею понад 100 м². Сучасна музейна експозиція висвітлює всі сторони життя єдиного в Україні навчально-наукового комплексу безперервної освіти.

Велике місце на стендах музею займає історія становлення освіти на Харківщині, починаючи від перших церковних шкіл, Харківського колегіуму, університету, відкритого у 1805 році, до сучасних вишів III–IV рівня акредитації.

Музей постійно проводить екскурсії для школярів та студентів, батьків, викладачів та співробітників університету, для шкіл міста та області, студентів харківських вишів. Багато гостей відвідує музей і про це можна прочитати в Книзі відгуків музею.

Музей проводить, як оглядові, так і тематичні екскурсії, серед яких: «Становлення і розвиток освіти на Харківщині», «Безперервна освіта: досвід Народної української академії», «Школа в системі безперервної освіти», «Мій факультет – моя гордість», «Наука Харківщини»,

«Міжнародні контакти – дзеркало успіху навчального закладу», «Я пам'ятаю, я пишаюся ...» та інші. Безумовно, що ці екскурсії розширюють знання відвідувачів про історію становлення освіти Харківщини, про виникнення Народної української академії, про розвиток наукового потенціалу регіону. Такі екскурсії, безумовно, розвивають пізнавальний потенціал молоді. Розповідь про випускників університету, які зі зброєю в руках захищали і захищають нашу країну сьогодні від агресора, нікого не може залишити байдужими. Музей активно впливає на формування патріотичних почуттів, формує почуття гордості та відповідальності за країну, рідне місто, родину.

Екскурсії в музеї проводять екскурсоводи з числа студентів та школярів, які на протязі року відвідують заняття з музейної справи.

Однією з ефективних форм роботи музею з молоддю є виставки, які проходять, як в межах музейного простору, так і за його межами. Так, на базі основної музейної експозиції були відкриті такі виставки: «Зброя часів II світової війни», «Родинні реліквії» (до академічного конкурсу «Історія моєї родини»), виставка до 30-річчю із Дня народження НУА та інші. Виставки використовують нові структурні конструкції та матеріали. Крім того, музей активно використовує сучасні технології, мультимедійну апаратуру, музичний супровід. В музеї демонструються відео фільми про різні сфери життя університету (навчальну та поза навчальну діяльність), про освітні ступені науково-навчального комплексу: Дитячу школу раннього розвитку, ліцей та гуманітарний університет; в музеї працює і телевізор, який також допомагає всебічне презентувати експозицію.

Сьогодні музеям для залучення більшої аудиторії часто доводиться проводити екскурсії не в традиційній формі, а використовувати новітні, сучасні форми. Так, в музей історії НУА для школярів проходять вікторини, конкурси, майстер-класи; організуються зустрічі з випускниками, ветеранами освіти, видатними харків'янами; проводяться позакласні та тематичні години.

Крім того, студенти мають можливість працювати в музеї з рукописами, документами викладачів, матеріалами сімейних архівів, персоналіями. Така робота допомагає їм в підготовці наукових повідомлень, рефератів, тез та статей для занять та наукових конференцій.

Таким чином, музей історії Народної української академії залучає студентів до науково-дослідної діяльності. Матеріали, які підготовлені студентами, часто експонуються на тематичних виставках, що організовуються музеєм.

Активно працюють майбутні науковці з персоналіями викладачів університету. Саме така робота знайомить їх з історією навчального закладу, з напрямками наукової діяльності, яка поширена серед викладачів, її досягненнями. Знайомство з конкретними освітянами, науковцями сприяє становленню особистості, збагачує духовний розвиток молоді.

Отже, матеріали експозиції та музейні фонди стають не лише джерелом навчального досвіду для студентів, базою для дослідницької діяльності студентів, а й дієвим засобом духовного становлення.

Діяльність музею є важливою важелем формування духовної культури студентської молоді і яка спрямована на розвиток якостей майбутнього фахівця: пізнавальних та інтелектуальних здібностей, комунікативних навичок, вмінню працювати в колективі, а також моральності, патріотизму та громадянської відповідальності. Таким чином, сучасний університетський музей перетворюється в важливий виховний чинник, який духовно формує людину, надає їй нові знання, демонструє майбутню траєкторію розвитку.

Список бібліографічних посилань

1. Чибісова, Н. Г. (2021). Роль музейного освітнього простору в становленні особистості. У: *XI-XII Луньовські читання*. Харків, вип. 7: Музейні будівлі та примузейний простір, с. 157–162.

References

1. Chybisova N. G. (2021) *The role of the museum educational space in the formation of personality* / XI-XII Lunyov readings. Kharkiv, issue 7: Museum buildings and pre-museum space, p.157-162.